

IMPACTO DA AUSÊNCIA DAS EPAS NAS RESIDÊNCIAS MULTIPROFISSIONAIS
NO BRASIL: UMA REVISÃO DE ESCOPO

IMPACT OF THE ABSENCE OF EPAS IN MULTIPROFESSIONAL RESIDENCES IN BRAZIL: A
SCOPE REVIEW

IMPACTO DE LA AUSENCIA DE EPAS EN LAS RESIDENCIAS MULTIPROFESIONALES EN
BRASIL: UNA REVISIÓN DEL ALCANCE

Ana Claudia Morais Godoy Figueiredo ¹

Andrea Luísa Ribeiro ²

Eliza Paula do Carmo Araújo ³

Isis Waleska Santana Rodrigues Porto ⁴

Maíra Figueiredo Dias ⁵

Regina Gomes de Sousa ⁶

Manuscrito submetido em: 30 de abril de 2025.

Revisado em: 15 de outubro de 2025.

Publicado em: 16 de novembro de 2025.

Resumo

As atividades profissionais confiáveis são reconhecidas como ferramentas valiosas na avaliação de médicos em suas diversas funções. No entanto, seu uso pode ser estendido a outras profissões da saúde, desde que adaptado aos contextos específicos, como ocorre nas residências multiprofissionais em atenção básica. Este estudo teve como objetivo avaliar os impactos da utilização dessas atividades nas residências multiprofissionais e uniprofissionais. A metodologia adotada foi a do Joanna Briggs Institute (JBI) para revisões de escopo, seguindo também a estrutura do PRISMA-SCR. O processo envolveu seis etapas: definição da população, conceito e contexto (PCC); estabelecimento dos critérios de elegibilidade; identificação das melhores fontes de informação; seleção das fontes de

¹ Doutora em Ciências da Saúde, com Pós-doutorado em Saúde Coletiva, pela Universidade de Brasília. Docente no Programa de Pós-graduação em Ciências da Saúde da Escola de Saúde Pública do Distrito Federal e no Mestrado em Ciências da Saúde da Universidade do Distrito Federal. Coordena a área de Pesquisa e Comunicação Científica da Escola de Saúde Pública do Distrito Federal.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2842-9848> Contato: ana-figueiredo@fepecs.edu.br

² Especialista em Preceptoría Multidisciplinar pela Escola de Saúde Pública do Distrito Federal.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0009-2802-1296> Contato: deialuisaribeiro@hotmail.com

³ Especialista em Residência multiprofissional em Saúde da Família e Comunidade pela Escola de Saúde Pública do Distrito Federal.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5172-5632> Contato: Elizapaulaaraujo@gmail.com

⁴ Mestranda em Ciências para a Saúde da Escola de Saúde Pública do Distrito Federal. Graduada em Enfermagem pelo Centro Universitário do Planalto Central. Enfermeira da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0008-5068-3934> Contato: isis.porto@escs.edu.br

⁵ Mestranda em Ciências para a Saúde pela Escola de Saúde Pública do Distrito Federal. Especialista em Atenção à Saúde das Pessoas com Sobrepeso e Obesidade pela Universidade Federal de Santa Catarina.

ORCID: orcid.org/0009-0005-9681-3368 Contato: mairafd.dias@gmail.com

⁶ Especialista em Saúde da família e Comunidade pela Escola de Saúde Pública do Distrito Federal. Enfermeira da Secretaria do Estado de Saúde do Distrito Federal.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0007-8949-5474> Contato: rgsses@gmail.com

evidência; síntese dos resultados; e elaboração da conclusão. Foram identificados 592 registros, dos quais 30 estudos foram selecionados após a triagem. Esses estudos foram analisados conforme variáveis e domínios relevantes. Os principais temas identificados foram: a) mudanças nos modelos de avaliação curricular; b) desenvolvimento de atividades confiáveis específicas para os públicos estudados; c) resultados positivos no uso dessas atividades; d) integração com outras ferramentas avaliativas; e) envolvimento dos educadores no processo. Conclui-se que o uso das atividades profissionais confiáveis ainda não é padronizado entre as instituições de ensino superior. No entanto, quando implementadas, mostram-se eficazes e promissoras para a qualificação da educação permanente, especialmente no contexto do SUS. Recomenda-se a ampliação e aprofundamento de pesquisas sobre seus efeitos na formação de residentes multiprofissionais e na qualidade do cuidado em saúde primária.

Palavras-chave: Atividades profissionais confiáveis; Residência Multiprofissional; Avaliação de competências.

Abstract

Entrustable professional activities are widely recognized as valuable tools for evaluating physicians in various roles. However, their application can be extended to other health professions when adapted to specific contexts, such as multiprofessional residencies in primary health care. This study aimed to assess the impacts of using these activities in both multiprofessional and uniprofessional residencies. The methodology followed the Joanna Briggs Institute (JBI) framework for scoping reviews and the PRISMA-ScR structure. The process involved six steps: definition of population, concept, and context (PCC); establishment of eligibility criteria; identification of best sources of information; selection of evidence sources; synthesis of results; and elaboration of the conclusion. A total of 592 records were identified, with 30 studies selected after screening. These were analyzed according to key variables and domains. The main emerging themes were: a) changes in curriculum assessment; b) development of specific activities for the target audience; c) positive outcomes from the use of such activities; d) integration with other assessment tools; and e) educator engagement. The findings indicate that the use of entrustable professional activities is not yet standardized across higher education institutions. However, when implemented, they have proven effective and promising for strengthening continuing education, particularly within the Brazilian public health system (SUS). Further research is recommended to explore their benefits in improving the quality of primary health care led by multiprofessional residents.

Keywords: Entrustable professional activities; Multiprofessional residency; Competency assessment.

Resumen

Las actividades profesionales confiables son reconocidas como herramientas valiosas para evaluar a los médicos en diversas funciones. Sin embargo, su aplicación puede extenderse a otras profesiones de la salud si se adaptan a contextos específicos, como en el caso de las residencias multiprofesionales en atención primaria. Este estudio tuvo como objetivo evaluar los impactos del uso de estas actividades en residencias multiprofesionales y uniprofesionales. Se utilizó la metodología del Joanna Briggs Institute (JBI) para revisiones de alcance, siguiendo también la estructura PRISMA-ScR. El proceso incluyó seis etapas: definición de población, concepto y contexto (PCC); establecimiento de criterios de elegibilidad; identificación de las mejores fuentes de información; selección de evidencias; síntesis de resultados; y elaboración de la conclusión. Se identificaron 592 registros, de los cuales se seleccionaron 30 estudios tras la criba. Los estudios se analizaron según variables y dominios relevantes. Los principales temas identificados fueron: a) cambios en la evaluación curricular; b) desarrollo de actividades específicas para el público estudiado; c) resultados positivos en su uso; d) integración con otras herramientas de evaluación; y e) compromiso del cuerpo docente. Se concluye

que el uso de actividades profesionales confiables aún no está estandarizado entre las instituciones de educación superior. No obstante, cuando se aplican, muestran eficacia y potencial para mejorar la educación permanente, especialmente en el contexto del SUS. Se recomienda ampliar e investigar más a fondo sus beneficios en la formación de residentes multiprofesionales y en la calidad del cuidado en salud primaria.

Palabras clave: Actividades profesionales confiables; Residencia multiprofesional; Evaluación de competencias.

Introdução

Dentre os dez cursos mais concorridos no ensino superior brasileiro, destacam-se formações da área da saúde, como Medicina, Enfermagem, Psicologia e Odontologia. Embora o curso de medicina seja o mais competitivo, ele representa apenas 11% das vagas ofertadas nessa área, enquanto as demais formações concentram a maior parte das oportunidades (Brasil, 2023). Profissionais formados nesses cursos juntamente com algumas especialidades médicas, compõem as equipes multiprofissionais de saúde (e-multi), atuando de maneira essencial para o funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS) (Brasil, 2017; Brasil, 2019; Brasil, 2020). No entanto, a qualidade da formação desses profissionais ainda é um desafio, uma vez que nem todas as instituições de ensino superior alcançam resultados satisfatórios segundo os critérios do Ministério da Educação (MEC), (Brasil, 2022). Diante desse cenário, ferramentas como as Atividades Profissionais Confiáveis (EPAs) tornam-se estratégicas para avaliar com maior precisão a capacitação dos estudantes, especialmente durante a prática profissional, garantindo uma atuação mais qualificada e alinhada às necessidades do SUS (Flor et al., 2022; Cate, 2005).

As residências na área da saúde configuram um modelo de pós-graduação caracterizado pela predominância da vivência prática nos serviços assistenciais. Esse modelo ganhou destaque por seu papel estratégico na consolidação da Educação Permanente em Saúde (EPS). Inicialmente exclusivas para médicos, as residências multiprofissionais foram implementadas apenas em 2005, sob a gestão da Comissão Nacional de Residência Multiprofissional em Saúde (CNRMS). Essa expansão visa garantir que a EPS atinja seus objetivos de transformar a atenção à saúde, qualificar os processos formativos e reconfigurar o cotidiano do trabalho em saúde, promovendo o desenvolvimento de competências de forma integrada e colaborativa (Brasil, 2005; Brasil 2014; Brasil, 2017).

Todavia, a formação dos residentes enfrenta diversos desafios. Uma revisão sistemática de Flor et al. (2022) destaca barreiras que variam de acordo com o ambiente e a infraestrutura disponível no município ou estado. Entre os obstáculos comuns, destacam-se a resistência dos profissionais em integrar os residentes às atividades práticas e a falta de preparo de preceptores e tutores, fatores que dificultam a superação de práticas tradicionais e comprometem os objetivos da EPS. Para enfrentar essas dificuldades, a padronização de competências torna-se essencial, assegurando que os cenários de prática sejam estratégias efetivas na política de EPS.

Nesse contexto, as Atividades Profissionais Confiáveis destacam-se como uma ferramenta promissora para aprimorar a formação de profissionais de saúde alinhada às demandas do SUS. As EPAs avaliam habilidades e competências, garantindo que os profissionais atuem com autonomia e segurança (Lau et al., 2020). Apesar de sua relevância, o uso das EPAs permanece mais frequente no cuidado especializado, especialmente entre médicos, enquanto sua aplicação na Atenção Primária à Saúde (APS) e entre residentes multiprofissionais ainda é limitada (Moore et al., 2023). Essa lacuna evidencia a necessidade de estudos que investiguem a implementação e os impactos das EPAs nesse contexto, contribuindo para fortalecer a formação multiprofissional.

Por meio desta revisão de escopo, espera-se oferecer subsídios para o aprimoramento das práticas formativas nas residências multiprofissionais, com foco na APS. O objetivo principal é avaliar os impactos da utilização das EPAs em residências multiprofissionais e uniprofissionais. Além disso, o estudo pretende estimular uma reflexão sobre o papel das EPAs como ferramenta essencial para que preceptores e tutores acompanhem e avaliem a capacidade dos residentes em desempenhar atividades com autonomia. Ao promover uma formação mais eficaz e alinhada às necessidades da população, espera-se que esta revisão contribua para o fortalecimento da qualidade do atendimento na APS no Brasil.

Métodos

- Protocolo e registro

O estudo configura-se como uma revisão de escopo, conduzida segundo a metodologia do Joanna Briggs Institute (JBI, 2015) que seguirá o protocolo da extensão

Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses for Scoping Reviews (PRISMA-ScR) com atualizações propostas por Tricco et al. (2018).

Conforme a necessidade de preencher os principais elementos deste tipo de estudo, segundo JBI, População/Conceito/Contexto (PCC) foram definidos da seguinte forma:

População: Ambientes de aprendizagem no nível de atenção à saúde primária, básica ou secundária, como Unidades Básicas de Saúde (UBS) e Unidades de Pronto Atendimento (UPA);

Conceito: EPAs ou atividades educacionais baseadas em competências;

Contexto: Pós-graduandos em curso lato sensu de acordo com as normas regulamentadas pela Comissão Nacional de Residência Multiprofissional em Saúde (CNRMS) e pela Lei 11.129 de 2005 (Brasil, 2017).

- Critérios de Elegibilidade

Quaisquer estudos relacionados a EPAs e residência multiprofissional serão considerados, especificamente, artigos ou estudos que atendem aos seguintes critérios: a) O período de publicação entre 2014 até 2024; b) Idioma: Inglês, espanhol e português; c) Tipos de literatura: Todos os tipos de literatura serão pesquisados, incluindo, mas não se limitando a estudos descritivos, estudos intervencionais, revisões. d) Todos os campos de graduação das ciências da saúde que podem integrar e participar de equipes multiprofissionais na atenção primária e secundária à saúde. e) EPAs ou uma profissão multiprofissional devem ser mencionados no título ou no resumo.

- Fontes de informação

Para identificar documentos potencialmente relevantes, os seguintes bancos de dados bibliográficos eletrônicos foram pesquisados de 2014 a novembro de 2024: Biblioteca Virtual de Saúde (BVS) com acesso a Lilacs e Scientific Electronic Library Online (SciELO), bem como Medline via PubMed. Estratégias de busca foram desenvolvidas e refinadas interativamente usando palavras-chave de texto livre relacionadas à residência multiprofissional e EPAs, que foram combinadas por operadores booleanos. Os resultados da pesquisa foram exportados

para o Excel, e as duplicatas foram removidas de acordo com fórmula específica. Todas as sequências de busca estão listadas na Tabela 1.

Tabela 1 – Cadeias de pesquisa para bases de dados eletrônicas.

Descritores	BVS	SciELO	PubMed	Total
"Entrustable Professional Activities" AND "PRIMARY CARE"	25	0	41	66
"Entrustable Professional Activities" AND "SUS"	12	7	0	19
"Entrustable Professional Activities" AND "INTERPROFESSIONAL"	50	0	52	102
"Entrustable Professional Activities" AND "MULTIPROFESSIONAL"	7	0	0	7
"Entrustable Professional Activities" AND "RESIDENCE"	412	0	3	415
Total incluído	506	7	96	609

Fonte: Autoria própria.

- Seleção de fontes de evidência

A triagem do estudo foi conduzida em um processo de quatro etapas. Primeiramente as autoras fizeram uma pesquisa nos bancos de dados, analisando qual os melhores operadores booleanos em consonância com a quantidade de literaturas encontradas dentro dos critérios de elegibilidade. Após essa identificação foi analisado os títulos, os coerentes com a pesquisa foram exportados para uma planilha no Excel, com título, link e ano da publicação. Posteriormente outro autor utilizou recursos do Excel para identificar títulos duplicados e iniciou a leitura dos resumos dos artigos selecionados. Por último, um terceiro autor realizou a leitura completa dos artigos para verificar sua elegibilidade enquanto o segundo autor revisou as escolhas feitas pelo primeiro. Os artigos que não sejam claramente considerados elegíveis por ambos os revisores foram discutidos com um terceiro revisor.

- Processo de criação de gráficos de dados

Um formulário de gráfico de dados foi desenvolvido em conjunto por dois revisores para determinar quais informações extrair. Durante a leitura na íntegra dos estudos escolhidos foram abstraídas as informações relevantes sobre as principais características do estudo e quais as competências que um residente deve obter durante a residência ou antes de entrar. Abstração dos dados sobre as características da literatura, conforme Tabela 2.

Tabela 2 – Gráficos de dados de variáveis e domínios relacionados à descrição do artigo.

Elemento do PCC	Item / domínio	Descrição
População	Ano	Ano de publicação
	Autor(es)	Lista de todos os autores
	Localização geográfica	País a instituição está localizada
Contexto	Contexto	Nível de atenção à saúde
	Categoria Profissional	Curso de graduação, pós-graduação, bacharelado
Conceito	Características dos EPAS	EPAs listados e como eles são caracterizados
	Efeitos	Se algum efeito relatado, quais foram descritos usando quais resultados

Fonte: Autoria própria.

- Síntese dos Resultados

Agrupamos os estudos de acordo com a categoria profissional, qual o nível de atenção à saúde, e a frequência de outras informações descritas qualitativamente conforme relevância e outras descobertas gerais.

Resultados

- Seleção de fontes de evidência

Após o processo de apuração e remoção de duplicatas, um total de 592 literaturas foram identificadas a partir de pesquisa nos bancos de dados eletrônicos selecionados. Com base no título e resumo, 335 foram excluídos restando 87 artigos para a leitura na íntegra para possível elegibilidade. Destas leituras, 57 foram removidos pelos seguintes motivos: 47 não abordaram a E-multi ou não listaram as EPAs ou conclusão sobre seu uso, 1 era comentário, 8 não tinha gratuidade, 2 não estavam disponíveis para leitura e 1 estava duplicado. Os 29 estudos restantes foram considerados elegíveis para esta revisão. A representatividade deste processo está na Figura 01.

Figura 1 – Fluxograma da seleção de literatura de acordo com (JBI, 2015).

Fonte: Autoria própria.

Nesta revisão de escopo, foram identificados 30 estudos que abordam as EPAS no contexto de equipes multiprofissionais (E-Multi) na APS. As conclusões dos autores desses estudos estão resumidas no Quadro 1.

Quadro 01 – Relação das principais conclusões sobre EPAs da literatura incluída de acordo com a categoria profissional.

Categoria Profissional	Principais Conclusões sobre as EPAS
Odontologia	EPAs podem fornecer um catalisador necessário para aprimorar a educação odontológica para dentistas graduados que abraçam um papel expandido como provedores de cuidados primários (Latta; Radniecki, 2024).
Enfermagem	EPAs podem ser viáveis como uma ferramenta de avaliação eficaz baseada no local de trabalho em e-portfólios para estagiários e supervisores (Alexander et al., 2022).
Odontologia	Sugere um compromisso real entre educadores para reconhecer o papel vital que o treinamento em saúde bucal tem na formação da prestação de cuidados primários no futuro (Goodell et al., 2019).
Farmácia	Alinhando as práticas de avaliação com EPAs as competências podem ser mais atingíveis (Yu et al., 2024).
Farmácia	Mais EPAs devem ser desenvolvidos para a profissão de farmácia clínica, seguindo o exemplo da educação médica (Bozic et al., 2024).
Farmácia	Destaca a importância de refinar outras ferramentas de avaliação para se alinharem com as EPAs (Nasser et al., 2024).
Medicina, Enfermagem, Farmácia, Dietética	Estruturas validadas, como a EPAS, e reproduzíveis auxiliam no avanço da força de trabalho, educação e prática (Merolli; Gray, 2024).

Enfermagem e equipe apoiadora dos médicos	Apoia o envolvimento de membros da equipe não médicos no processo de desenvolvimento de EPAs para programas de treinamento de outras especialidades (Van Keulen et al., 2024).
Farmácia	EPAs foram raramente citadas quando mencionando atendimento direto ao paciente (Hunziker; Newman, 2023).
Odontologia	Trabalhar com EPAs é geralmente bem recebido e são aplicáveis na educação odontológica (Hissink et al., 2022).
Farmácia	A frequência com que é relatado o uso de competências da avaliação das EPAs varia consideravelmente pela tarefa que está sendo avaliada, o papel do farmacêutico e o status do preceptor, entre outros fatores (Scott et al., 2021).
Enfermagem	O desenvolvimento de EPAs específicos para cuidados e práticas de enfermagem pode oferecer aos programas de enfermagem um guia para auxiliar no planejamento curricular e uma base para desenvolver ferramentas de avaliação de atribuição. A falta de familiaridade com EPAs na educação em enfermagem pode representar desafios de implementação para EPAs (Lau et al., 2020).
Odontologia	Relatado que as EPAs são essenciais para a segurança do paciente e a educação dos residentes (Cully et al., 2024).
Fisioterapia	As EPAs oferecem informações significativas sobre a progressão em direção à competência para outras partes interessadas, como educadores de profissões de saúde, líderes de sistemas de saúde e pacientes (Holleran, et al., 2023).
Enfermagem	As EPAs são uma forma eficaz de avaliar como a equipe realiza intervenções no ambiente clínico. Os participantes observaram a necessidade de possíveis limitações a serem incluídas nos EPAs, como restrições em torno de áreas de alta acuidade para determinados níveis/equipe treinada (Maguire et al., 2023).
Odontologia	Os EPAs apresentam uma oportunidade única de repensar a avaliação do aluno e a progressão em direção à prontidão para a prática, ao mesmo tempo em que aumentam a confiança na previsão do desempenho futuro e asseguram a confiança do aluno (Quinonez et al., 2023).
Farmácia	As EPAs esclarecem as expectativas de avaliação ao definir um padrão para referência. Para educadores, EPAs descrevem habilidades profissionais como uma estrutura para documentar a progressão do aluno dentro do programa. Para alunos, EPAs fornecem uma base para definir metas, medir o progresso e desenvolver habilidades de autorreflexão (Elmes; Tekian; Jarrett, 2023).
Farmácia e Enfermagem	Os artigos revisados para o desenvolvimento da estrutura da EPA indicaram que educadores médicos e farmacêuticos reconhecem a importância de mapear o desenvolvimento de EPAs para o currículo da universidade e quaisquer estruturas de competência existentes para traduzir a teoria educacional para a prática clínica (Abeyaratne; Galbraith, 2023).
Dietética	O impacto educacional da ferramenta é alto porque a avaliação em relação aos EPAs várias vezes ao longo dos estágios identifica áreas específicas de melhoria exigidas por alunos individuais, ao mesmo tempo em que gera dados que podem rastrear o desempenho da coorte no ambiente de trabalho (Bramley; Forsyth; Mckenna, 2023).
Enfermagem	Foram identificadas algumas deficiências nas EPAs, como a falta de clareza no título, objetivos e descrição, justificam um refinamento adicional. Além disso, a falta de familiaridade no uso de EPAs na educação de enfermagem e sentimentos de inadequação e despreparo relatados por preceptores clínicos podem ser desafiadores para implementação futura (Zhou et al., 2022).
Enfermagem	Os diretores do programa devem ajustar o nível de supervisão-confiança esperado em vários estágios do treinamento de acordo com a complexidade dos EPAs individuais (Chiang et al., 2022).
Odontologia	Identificado alguns desafios para a implementação das EPAs, principalmente a falta de experiência para projetar e avaliar as APE na prática e a resistência a este tipo de avaliação por parte dos formadores/supervisores (Kelly et al., 2022).
Enfermagem	O desenvolvimento de EPAs específicos para programas de graduação em enfermagem pode oferecer a oportunidade de ter uma linguagem padronizada para avaliar o progresso dos alunos em direção à competência em enfermagem (Al-Moteri et al., 2021).

Enfermagem	Enfatiza que para implementação de EPAs há uma necessidade de descrever competências em relação a atividades de telessaúde, em vez de uma visão geral das competências de telessaúde (Latta; Radniecki, 2024).
Enfermagem, fisioterapia, nutrição	Há componentes importantes de atividades que não se encaixam naturalmente na definição de uma EPA, como habilidades e atitudes colaborativas interprofissionais (Van Houwelingen et al., 2016).
Odontologia	A avaliação mostra que trabalhar com EPAs é geralmente bem recebido e que EPAs são aplicáveis na educação odontológica (Ten Cate; Piscina, 2020).
Enfermagem	O desenvolvimento de EPAs específicos para cuidados e práticas de enfermagem pode oferecer aos programas de enfermagem um guia para auxiliar no planejamento curricular e uma base para desenvolver ferramentas de avaliação de atribuição (Hissink et al., 2022).
Farmácia	Esforços contínuos são necessários para melhorar a estrutura, o conteúdo e a entrega de Exames Clínicos Objetivos Estruturados (OSCEs), garantindo uma cobertura mais ampla de EPAs para melhoria sustentada (Lau et al., 2020).
Medicina, Enfermagem, Farmácia, Saúde Pública	As EPAs para saúde global podem ser úteis para instituições acadêmicas e outras organizações para orientar a avaliação de estagiários em programas de educação e treinamento em profissões de saúde (Nasser et al., 2024).

Fonte: Autoria própria.

Discussão

- Resumo das evidências

Esta revisão de escopo abordou a utilização das Entrustable Professional Activities (EPAs) na avaliação de residentes multiprofissionais da atenção básica ou primária à saúde (APS). A aplicação de filtros por profissões foi necessária para capturar um corpo de literatura suficiente, porém heterogêneo, revelando uma lacuna significativa de dados específicos para esse público. Essa limitação reforça a necessidade de reformular os processos avaliativos de residentes da área da saúde, sobretudo para aqueles que se tornarão especialistas na APS (Latta; Radniecki, 2024).

As EPAs são ferramentas essenciais para a formação profissional, pois garantem o desenvolvimento de competências alinhadas às demandas do Sistema Único de Saúde (SUS) e às políticas públicas. Ao definir atividades confiáveis, elas estabelecem padrões de qualidade e segurança no cuidado ao paciente, além de orientar currículos mais práticos e focados nas necessidades reais. Segundo pesquisa (Hennus et al., 2022), as EPAs podem ser reconhecidas por órgãos legais, reforçando a importância de uma formulação clara e confiável dessas atividades, que devem ser certificáveis.

Além disso, as EPAs integram teoria e prática, preparando os profissionais para atuar de forma colaborativa em equipes multiprofissionais. Ao focar em atividades observáveis, elas permitem avaliações objetivas do progresso dos estudantes, identificando lacunas e fortalecendo áreas críticas. Essa abordagem melhora a qualidade da formação e alinha as competências às necessidades da população. De acordo com um estudo (Jones-Caar et al., 2024) recente, as EPAs promovem a confiança progressiva, essencial para o desenvolvimento de habilidades complexas e interpessoais.

Revisões anteriores sobre EPAs em contextos multiprofissionais destacam a importância de padronizar avaliações e integrar competências essenciais na formação. Por exemplo, um estudo (Alexander et al., 2022) focado na educação em enfermagem evidenciou a necessidade de critérios claros para avaliar alunos e os possíveis impactos das EPAs na prática clínica. Outra revisão (Moore et al., 2023) apontou a predominância de EPAs na medicina pós-licenciamento, com habilidades aplicáveis a diferentes profissões. Adicionalmente, a pesquisa (Goodell et al., 2019) destacou a integração da saúde bucal como componente crítico na APS, reforçando a relevância de abordagens multiprofissionais.

Os preceptores desempenham um papel central nesse processo de reformulação, pois são responsáveis por orientar as especificidades de cada categoria profissional e nortear os residentes no ensino teórico-prático (Whitehouse, 1998). A escassez de estudos sobre métodos de avaliação durante as residências pode ser melhor explorada por meio de relatos de profissionais que já concluíram ou estão em fase final de residência, permitindo mapear as necessidades observadas durante sua formação (Latta; Radniecki, 2024; Goodell et al., 2019).

Para ampliar a utilização das EPAs no contexto nacional, é fundamental que a Comissão de Residência Multiprofissional (COREMU) estabeleça parâmetros de avaliação padronizados, uma vez que essa instância coordena, organiza e supervisiona os programas de residência multiprofissional de forma mais efetiva e participativa (Pacheco et al., 2022; Schumacher et al., 2024). A aplicabilidade dos resultados das EPAs na prática profissional é amplamente reconhecida, pois elas promovem a integração de competências técnicas e interpessoais essenciais para o cuidado seguro e eficaz. De acordo com (Chiang et al., 2022), as EPAs facilitam a avaliação progressiva e o desenvolvimento de habilidades clínicas, garantindo que os profissionais estejam preparados para assumir responsabilidades de forma gradual e supervisionada.

O estudo das EPAs vem ganhando destaque nos últimos anos, especialmente a partir de 2019 (Meyer et al., 2019). Esse crescimento trouxe consigo referências para o desenvolvimento adequado dessas atividades, como as 12 dicas propostas por Hennis et al. (2022) para a medicina, que podem ser adaptadas para outras categorias profissionais. Essa adaptação pode facilitar a ampliação das EPAs para além da medicina, bem como a utilização de ferramentas de avaliação complementares (Bozic et al., 2024).

Diante do exposto, entende-se que a integração da prática clínica e da supervisão contínua permite que os residentes ganhem maior autonomia e competências profissionais relevantes para a APS. Contudo, ainda são escassas as avaliações sobre o impacto direto das EPAs nesses programas de formação e sobre o desenvolvimento de habilidades específicas, o que limita a compreensão dos efeitos dessa abordagem na qualidade do atendimento e na formação profissional no contexto da atenção primária (Carter et al., 2024; Cutrer et al., 2020).

As revisões de escopo, como metodologia, apresentam fortalezas significativas para mapear conceitos e evidências em áreas emergentes ou complexas. De acordo com o Joanna Briggs Institute (JBI, 2015), essa abordagem permite a identificação de lacunas no conhecimento, a síntese de evidências heterogêneas e a exploração de temas amplos, sem restrições rígidas quanto ao tipo de estudo ou desenho metodológico. Complementando essa perspectiva, Tricco et al. (2018) reforçam, por meio da extensão PRISMA-ScR, que as revisões de escopo seguem um processo sistemático e transparente, garantindo rigor metodológico e replicabilidade. Essas características tornam as revisões de escopo uma ferramenta essencial para pesquisadores e profissionais que buscam compreender contextos complexos e orientar decisões baseadas em evidências.

- Limitações

Quando se trata de EPAs em residências médicas, há uma atenção mais detalhada às habilidades e competências específicas que os residentes devem desenvolver, demonstrando uma ênfase na aquisição e avaliação de competências práticas e teóricas necessárias para o exercício profissional seguro e eficiente, que é pouco encontrado quando fala-se de outros profissionais da área da saúde. Embora existam alguns artigos que abordam as residências multiprofissionais no Brasil, a maioria dos estudos disponíveis ainda se concentra

predominantemente em residências médicas em cenários hospitalares, com foco limitado nas competências da atenção à saúde terciária.

Conclusão

Esta revisão de escopo mapeou os aspectos das EPAs nas residências multiprofissionais, destacando a mudança curricular e a padronização da avaliação de competências, o uso focado em categorias profissionais não médicas e na atenção primária, o gerenciamento de múltiplas ferramentas de avaliação e a adequação dos educadores. Embora o número limitado de pesquisas tenha revelado uma lacuna na literatura sobre EPAs na RMS e na atenção básica ou primária, o estudo incentiva futuras pesquisas sobre a eficácia das EPAs na promoção da autonomia e segurança profissional, bem como seus benefícios na qualidade do cuidado da saúde primária, para consolidar a contribuição das residências multiprofissionais na atenção básica no Brasil.

Referências

ABEYARATNE, C; GALBRAITH, K. A Review of Entrustable Professional Activities in Pharmacy Education. **American Journal of Pharmaceutical Education**, v.87, n.3, p.ajpe8872, 2023. DOI: <https://dx.doi.org/10.5688/ajpe8872>

ALEXANDER, N.; MAAZ, A.; PETERS H.; KOTTNER, J. Atividades profissionais confiáveis na educação em enfermagem: um protocolo de revisão de escopo. **BMJ Open**, v.12, n.10, p.e061451, 2022. DOI: <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2022-061451>

AL-MOTERI, M.; YOUSSEF, H. A. M.; ELRYAH, A. A.; YASEEN, R. W. H.; BEGUM, F.; ABDELGADIR, W. I.; AL MALKI, M. Development of undergraduate nursing entrustable professional activities through using a participatory design approach. **Journal of Professional Nursing**, v.37, n.4, p.741-748, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.profnurs.2021.04.009>

BOZIC, U.; WITTI, M. J.; RALF, S.; FISCHER, M. R.; ZOTTMANN, J. M; PUDRITZ, Y. M. Development of the entrustable professional activity 'medication reconciliation' for clinical pharmacy. **BMC Medical Education**, v.24, n.1, p.568, 2024. DOI: <https://dx.doi.org/10.1186/s12909-024-05504-0>

BRAMLEY, A.; FORSYTH, A.; MCKENNA, L. Validity and Educational Impact of Clinical Entrustable Professional Activities Linked to the Nutrition Care Process for Work-Based Assessment of Entry-Level Dietetics Students: Evaluation of a 3-Year Implementation Study in Australia. **Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics**, v.123, n.4, p.614-625.e7, 2023. Disponível em: [https://www.jandonline.org/article/S2212-2672\(22\)00983-2/abstract](https://www.jandonline.org/article/S2212-2672(22)00983-2/abstract)

BRASIL. **Censo da Educação Superior 2023**. Brasília, DF: INEP, 2023. Disponível em: https://download.inep.gov.br/educacao_superior/censo_superior/documentos/2023/apresentacao_censo_da_educacao_superior_2023.pdf

BRASIL. **Lei nº 11.129, de 30 de junho de 2005**. Dispõe sobre as Residências Multiprofissionais em Saúde e dá outras providências. Brasília, DF: Diário Oficial da União, 2005.

BRASIL. **Portaria Interministerial nº 16, de 22 de dezembro de 2014**. Altera a Portaria Interministerial nº 1.077/MEC/MS, de 12 de novembro de 2009, a Portaria Interministerial nº 1.320/MEC/MS, de 11 de novembro de 2010 e revoga a Portaria Interministerial nº 1.224 para atualizar o processo de designação dos membros da Comissão Nacional de Residência Multiprofissional em Saúde (CNRMS) e para incluir áreas profissionais para a realização de Programas de Residência Multiprofissional e em Área Profissional da Saúde. Brasília, DF: Diário Oficial da União, 2014.

BRASIL. **Portaria Normativa nº 23, de 21 de dezembro de 2022**. Estabelece os critérios e procedimentos para o credenciamento e credenciamento de instituições de educação superior, bem como para a autorização e reconhecimento de cursos de graduação. Brasília, DF: Diário Oficial da União, 2022. Disponível em: <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-normativa-n-23-de-21-de-dezembro-de-2022-450724405>

BRASIL. **Nota Técnica nº 3/2020-CGAP/DESF/SAPS/MS**. Orientações sobre as Equipes Multiprofissionais de Atenção Primária (e-Multi). Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2020.

BRASIL. **Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017**. Aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes para a organização da Atenção Básica, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Brasília, DF: Diário Oficial da União, 2017. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prt2436_22_09_2017.html

BRASIL. **Portaria nº 2.979, de 12 de novembro de 2019**. Institui o Programa Previne Brasil, que estabelece novo modelo de financiamento de custeio da Atenção Primária à Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), e dá outras providências. Brasília, DF: Diário Oficial da União, 2019. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2019/prt2979_12_11_2019.html

BRASIL. **Portaria nº 3.194, de 28 de novembro de 2017**. Dispõe sobre o Programa para o Fortalecimento das Práticas de Educação Permanente em Saúde no Sistema Único de Saúde (PROEPS-SUS). Brasília, DF: Diário Oficial da União, 2017. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prt3194_28_11_2017.html

CARTER, H.; HANKS, S.; JOHNSON, R.; GALE, T. Educating for capability and preparing for practice: Integrating theory and skills. **The Clinical Teacher**, v.21, n.4, p.e13725, 2024. DOI: <https://doi.org/10.1111/tct.13725>

CATE, O. T. Entrustability of professional activities and competency-based training. **Medical Education**, v.39, p.1176-1177, 2005. DOI: <https://doi.org/10.1111/j.1365-2929.2005.02341.x>

CHIANG, Y.; YU, H.; CHUNG, H.; CHEN, J. Implementing an entrustable professional activities programmatic assessments for nurse practitioner training in emergency care: A pilot study. **Nurse Education Today**, v.115, p.105409, ago. 2022. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.nedt.2022.105409>

CULLY, J. L.; SCHWARTZ, S. B.; MARTINI, A.; QUINONEZ, R. B.; HARUN, N.; SCHUMACHER, D. J.; KLEIN, M. Program Director Attitudes Toward Acceptance of Pediatric Dentistry Entrustable Professional Activities (EPAs). **Pediatric Dentistry**, v.46, n.2, p.121-134, 2024. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38664905/>

CUTRER, W. B.; RUSSEL, R. G.; DAVIDSON, M.; LOMIS, K. D. Assessing medical student performance of Entrustable Professional Activities: A mixed methods comparison of Co-Activity and Supervisory Scales. **Medical Teacher**, v.42, n.3, p.325-332, 2020. DOI: <https://doi.org/10.1080/0142159x.2019.1686135>

ELMES, A. T.; TEKIAN, A.; JARRETT, J. B. The Need for Quality Assessment of Entrustable Professional Activities in Pharmacy Education. **American Journal of Pharmaceutical Education**, v.87, n.2, p.ajpe9039, 2023. DOI: <https://dx.doi.org/10.5688/ajpe9039>

FLOR, T. B. M.; CIRILO, E. T.; LIMA, R. R. T.; SETTE-DE-SOUZA P. H., NORO, L. R. A. Formação na Residência Multiprofissional em Atenção Básica: revisão sistemática da literatura. **Ciência & Saúde Coletiva**, v.27, n.3, p.921-936, 2022. DOI: <https://doi.org/10.1590/1413-8123202273.04092021>

GOODELL, K. H.; TICKU, S.; FAZIO, S. B.; RIEDY, C. A. Atividades profissionais confiáveis em saúde bucal para provedores de cuidados primários com base em uma revisão de escopo. **Journal of Dental Education**, v.83, p.1370-1381, 2019. DOI: <https://doi.org/10.21815/JDE.019.152>

HENNUS, M. P.; VAN DAM, M.; GAUTHIER, S.; TAYLOR, D. R.; TEN CATE, O. A lógica por trás das estruturas de atividade profissional confiáveis: uma revisão de escopo da literatura. **Medical Education**, v.56, n.9, p.881-891, 2022. DOI: <https://doi.org/10.1111/medu.14806>

HISSINK, E.; FOKKINGA, W. A.; LEUNISSEN, R. R. M.; FLUIT, C. R. M. G.; NIEUWENHUIS, A. F. M. L. ; CREUGERS, N. H. J. An innovative interprofessional dental clinical learning environment using entrustable professional activities. **European Journal of Dental Education**, v.26, n.1, p.45-54, 2022. DOI: <https://doi.org/10.1111/eje.12671>

HOLLERAN, C.; KONRAD, J.; NORTON, B.; BURLIS, T.; AMBLER, S. Use of learner-driven, formative, ad-hoc, prospective assessment of competence in physical therapist clinical education in the United States: a prospective cohort study. **Journal of Educational Evaluation for Health Professions**, v.20, n.36, p.1-9, 2023. DOI: <https://dx.doi.org/10.3352/jeehp.2023.20.36>

HUNZIKER, S.; NEWMAN, K. Qualitative analysis of advanced pharmacy practice experience goals. **Currents in Pharmacy Teaching and Learning**, v.15, n.4, p.353-359, 2023. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.cptl.2023.04.014>

JOANNA BRIGGS INSTITUTE (JBI). **JBI Manual for Evidence Synthesis**. Adelaide: Joanna Briggs Institute, 2015. Disponível em: <https://synthesismanual.jbi.global/>

JONES-CARR, M. E.; MCLEOD, C.; BAKER, S.; LINDEMAN, B. Enquadrando nossas expectativas: variabilidade nas avaliações de atividades profissionais confiáveis. **Journal of Surgical Education**, v.81, n.10, p.1355-1361, 2024. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jsurg.2024.07.025>

KELLY, G. M.; ROBERTS, A.; LYNCH, C. D. A literature review: Entrustable professional activities, an assessment tool for postgraduate dental training? **Journal of Dentistry**, v.120, p.104099, 2022. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jdent.2022.104099>

LATTA, M. A.; RADNIECKI, S. M. Challenges and opportunities in preparing dentists for primary care. **Journal of Dentistry**, v.145, n.104976, 2024. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jdent.2024.104976>

LAU, S. T.; ANG, E.; SAMARASEKERA, D. D.; SHOREY, S. Development of undergraduate nursing entrustable professional activities to enhance clinical care and practice. **Nurse Education Today**, v.87, n.104347, 2020. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.nedt.2020.104347>

MAGUIRE, T.; WILLETTS, G.; MCKENNA, B.; DAFFERN, M.; GARVEY, L. Developing entrustable professional activities to enhance application of an aggression prevention protocol. **Nurse Education in Practice**, v.73, p.103827, 2023. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.nepr.2023.103827>

MEROLLI, M.; GRAY, K. Demonstrating Digital Health Clinical Competence in Practice: A Method for Developing Entrustable Professional Activities. **Studies in Health Technology and Informatics**, v.310, p.1221-1225, 2024. DOI: <https://doi.org/10.3233/shti231159>

MEYER, E. G.; CHEN, H. C.; UIJTDEHAAGE, S.; DURNING, S. J.; MAGGIO, L. A. Scoping review of entrustable professional activities in undergraduate medical education. **Academic Medicine**, v.94, n.7, p.1040–1049, 2019. DOI: <https://doi.org/10.1097/acm.0000000000002735>

MOORE, S. J.; EGERTON, T.; MEROLLI, M.; LEES, J.; LA SCALA, N.; PARRY, S. M. Inconsistently reporting post-licensure EPA specifications in different clinical professions hampers fidelity and practice translation: a scoping review. **BMC Medical Education**, v.23, n.23, p.372, 2023. DOI: <https://doi.org/10.1186/s12909-023-04364-4>

NASSER, S. C.; KANBAR, R.; BTAICHE, I. F.; MANSOUR, H.; ELKHOURY, R.; AOUN, C.; KARAOUI, L. R. Entrustable professional activities-based objective structured clinical examinations in a pharmacy curriculum. **BMC Medical Education**, v.24, n.1, p.436, 2024. DOI: <https://doi.org/10.1186/s12909-024-05425-y>

PACHECO, E. M.; PINHO, P. H.; CORTES, H.M.; FEIJÓ, F. R. Residência médica e multiprofissional: demandas e recursos de preceptores na atenção primária à saúde. **Revista APS**, v.25, supl.1, p.147-171, 2022. DOI: <https://doi.org/10.34019/1809-8363.2022.v25.35483>

QUINONEZ, R. B.; BROOME, A.; NESBIT, S.; TITTEMORE, A.; KOWLOWITZ, V.i; DUQUM, I.; UYAN, D.; MUSSKOPF, M. L.; PHILLIPS, K.; MORETTI, A.; MASON, M.; JACOBS, A.; BRIAN, Z.; SIMANCAS-PALLARES, M.; SWIFT, E. J.; RAMASWAMY, V.; GUTHMILLER, J. M. Developing entrustable professional activities for general dentistry at the University of North Carolina. **Journal of Dental Education**, v.87, n.12, p.1718-1724, 2023. DOI: <https://doi.org/10.1002/jdd.13374>

SCHUMACHER, D. J.; KINNEAR, B.; BURK-RAFEL, J.; SANTEN, S. A.; BULLOCK, J. L. The Next Era of Assessment: Can Ensuring High-Quality, Equitable Patient Care Be the Defining Characteristic? **Academic Medicine**, v.99, n.supl.4, p.s7-s13, 2024. DOI: <https://doi.org/10.1097/ACM.0000000000005603>

SCOTT, D. M.; KELSCH, M. P.; ZHANG, A.; FRIESNER, D. L. Appraisal of the entrustable professional activities interprofessional team member domain performed by North Dakota pharmacists. **Pharmacy Practice**, v.19, n.1, p.2179, 2021. DOI: <https://dx.doi.org/10.18549/pharmpract.2021.1.2179>

TEN CATE, O.; PISCINA, I. A. The viability of interprofessional entrustable professional activities. **Advances in Health Sciences Education: Theory and Practice**, v.25, n.5, p.1255-1262, 2020. DOI: <https://doi.org/10.1007/s10459-019-09950-0>

TRICCO A.C.; LILLIE, E.; ZARIN, W.; RIOS, P.; O'BRIEN, K. K.; COLQUHOUN, H.; LEVAC, D.; MOHER, D.; PETERS, M. D. J.; HORSLEY, T.; WEEKS, L.; HEMPEL, S.; AKL, E. A.; CHANG, C.; MCGOWAN, J.; STEWART, L.; HARTLING, L.; ALDCROFT, A.; WILSON, M. G.; GARRITTY, C.; LEWIN, S.; GODFREY, C. M.; MACDONALD, M. T.; LANGLOIS, E. V.; SOARES-WEISER, K.; MORIARTY, J.; CLIFFORD, T.; TUNÇALP, O.; STRAUS, S. E. PRISMA extension for scoping reviews (PRISMA-ScR): checklist and explanation. **Annals of internal medicine**, v.169, n.7, p.467-473, 2018. DOI: <https://doi.org/10.7326/M18-0850>

VAN HOUWELINGEN, C. T. M.; MOERMAN, A. H.; ETTEMA, R. G. A.; KART, H. S. M.; TEN CATE, O. Competencies required for nursing telehealth activities: A Delphi-study. **Nurse Education Today**, v.39, p.50-62, 2016. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.nedt.2015.12.025>

VAN KEULEN, S. G; DE RAAD, T.; RAYMAKERS-JANSSEN, P.; TEN CATE, O.; HENNUS, M. P. Exploring Interprofessional Development of Entrustable Professional Activities For Pediatric Intensive Care Fellows: A Proof-of-Concept Study. **Teaching and Learning in Medicine**, v.36, n.2, p.154-162, 2024. DOI: <https://doi.org/10.1080/10401334.2023.2200760>

WHITEHOUSE, A. Medical education in the USA - adult-friendly? **Postgraduate Medical Journal**, v.74, n.878, p.737-742, 1998. DOI: <https://doi.org/10.1136/pgmj.74.878.737>

YU, F.; COX, B.; JEHLE, G.; RICHTER, L.; SEWELL, J.; SMITH, M. D.; TRAN, E. A Snapshot of Introductory Pharmacy Practice Experience Program Characteristics. **American Journal of Pharmaceutical Education**, v.88, n.9, p.101269, 2024. Disponível em: [https://www.ajpe.org/article/S0002-9459\(24\)10988-6/abstract](https://www.ajpe.org/article/S0002-9459(24)10988-6/abstract)

ZHOU, W.; POH, C. L.; CHAN, H. L.; SHOREY, S. Development of entrustable professional activities for advanced practice nurses education. **Nurse Education Today**, v.116, n.105462, 2022. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.nedt.2022.105462>